

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ ЦИФРОВОЙ ПОДСТАНЦИИ**Тогаев Ислон.**

Ассистент кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный горно-технологический университет.

Розиқов Жамшид.

Ассистент кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный горно-технологический университет.

Тогаймуродов Санъат.

Магистр кафедры «Электроэнергетика». Навоийский государственный горно-технологический университет.

Аннотация. Автоматизированная подстанция, оснащенная взаимодействующими в режиме единого времени цифровыми информационными и управляющими системами и функционирующая без присутствия постоянного дежурного персонала. цифровая подстанция 110-220 кВ и (или) узловая цифровая подстанция с высшим напряжением 35 кВ, от РУ СН и НН которой электрическая энергия распределяется по электрической сети. Организационно-техническое объединение электросетевых объектов, оснащенных цифровыми системами измерения параметров режима сети, мониторинга состояния оборудования и линий электропередачи, защиты и противоаварийной автоматики, сетевого и объектового управления, информационный обмен между которыми осуществляется по единым протоколам с обеспечением синхронизации по времени.

Ключевые слова: Цифровой питающий центр, цифровая электрическая сеть, цифровая подстанция, аналоговая информация, дискретная информация.

Annotation. An automated substation equipped with digital information and control systems interacting in a single time mode and functioning without the presence of permanent staff on duty. a 110-220 kV digital substation and (or) a nodal digital substation with a higher voltage of 35 kV, from which the electrical energy

is distributed over the electrical network. Organizational and technical association of electric grid facilities equipped with digital systems for measuring network mode parameters, monitoring the condition of equipment and power transmission lines, protection and emergency automation, network and object management, information exchange between which is carried out according to unified protocols with time synchronization.

Key words: Digital power center, digital electrical network, digital substation, analog information, discrete information.

Сегменты локально-вычислительной сети (ЛВС) образуют шину процесса, объединяющую уровни процесса и присоединения, и шину подстанции, объединяющую уровни присоединения и подстанции. [1,2]

- организация сопряжения основного оборудования с ПТК ЦПС;
- сбор дискретной информации с «сухих» контактов основного оборудования (например, с блок-контактов коммутационных аппаратов) и её оцифровка
- сбор аналоговой информации (например, с измерительных трансформаторов тока и напряжения) и её оцифровка (при применении оптических измерительных трансформаторов сигнал изначально оцифрован);
- передача собранной информации на вышестоящие уровни;
- получение команд управления от вышестоящих уровней в цифровом виде с воздействием на основное оборудование (например, включить/отключить коммутационный аппарат).
- поток данных для целей релейной защиты и автоматики и измерений включает в себя 1 набор данных (4 тока, 4 напряжения), за период осуществляется передача 80 кадров Ethernet
- поток данных для целей коммерческого учета и контроля качества электроэнергии включает в себя 8 наборов данных (в каждом по 4 тока, 4 напряжения), за период осуществляется передача 32 кадров Ethernet.

II. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ.

- прием и обработка данных, получаемых от устройств уровня присоединения;
- выполнение соответствующих алгоритмов прикладных функций с передачей режимной и диагностической информации на уровень шины подстанции;
- обмен информацией с уровнями процесса.
- консолидация информации, получаемой от уровня присоединения;
- обеспечение скоординированного выполнение команд оператора непосредственно на подстанции и/или команд вышестоящего уровня управления с формированием управляющих воздействий с использованием сервисов МЭК 61850-8-1:
 - для управления основным оборудованием;
 - для управления программными ключами в составе АСТУ;
 - для изменения уставок
- прием и обработка данных, получаемых от устройств уровня присоединения
- выполнение соответствующих алгоритмов прикладных функций с передачей режимной и диагностической информации на уровень шины подстанции
- обмен информацией с уровнями процесса
- Сегменты ЛВС шины процесса должна быть физически или логически изолированы от других сегментов ЛВС подстанции;
- Кабельная сеть ЛВС шины процесса должна строиться на основе волоконно-оптических линий связи;
- Тип разъемов для всех видов соединений – LC;

Схема-1. Принципиальная схема подключения полевых устройств к ЛВС шины процесса.

Класс напряжения РУ	Протоколы передачи данных	Примечания
6, 10, 20 кВ	MMS, GOOSE	Протокол SV применяется только для вводных ячеек РУ
35 кВ	MMS, GOOSE	Протокол SV применяется для вводных ячеек РУ. Применение протокола SV для измерений в рамках РУ может быть применено при дополнительном обосновании

Для разделения трафика (РЗА, АСУТП, АИИС КУЭ, видеонаблюдение, связь и др.), совместно использующего среду передачи, а также с целью повышения безопасности, должна использоваться технология виртуальных локальных сетей (VLAN). Разделение трафика по VLAN должно выполняться на стадии проектирования объекта с учетом приоритезации и логической сегрегации трафика. При необходимости, связь между VLAN должна осуществляться через соответствующие маршрутизаторы. На цифровых

подстанциях РЗА является одной из подсистем ПТК ЦПС, функционирующей на уровне присоединения и подстанции.

III. ВЫВОД

Цифровая Подстанция – это подстанция, все системы которой имеют очень высокий уровень автоматизации. Все вторичное и первичное оборудование такой подстанции ориентировано на цифровую передачу данных. Обмен данными выстраивается в соответствии с протоколами передачи, описанными в стандарте МЭК 61850. Недостатками применения ЦПС могут появиться в случае применения не оптимального ПТК с дублированием, что приведет к увеличению стоимости оборудования. Кроме того, остро встает вопрос кибербезопасности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Идельчик Б. И. Электрические системы и сети. М: Энергоатомиздат 1989 г,
2. Блок В.М. Комплект электрической системы. М: Высшая школа, 1986 г.,
3. Электрические системы. 1,2 Электрические сети. Под.ед В.А.Веникова М:
4. Солдаткина Л.А. Электрические системы и сети. М: Энергия 1978 г.
5. Боровиков В.А., Косарев В.К., Ходот Г.А. Электрические комплекты энергетических систем. Л: Энергия 1977 г, 391 с
6. Электрические системы и сети, Под редакцией Г. И. Денисенко, Киев, 1986.